

МУСИҚА ТАЪЛИМИ ЙЎНАЛИШИ ТАЛАБАЛАРИГА РУС КОМПОЗИТОРЛАРИ АСАРЛАРИНИ ЎҚИТИШНИНГ ПЕДАГОГИК АСОСЛАРИ

Ходжиева Дилфуза Рустамовна

Бухоро Давлат Университети Санъатшунослик факултети,
Муסיқий таълим йўналиши магистранти

Аннотация: Рус композиторлари ижоди серқирра ва услубий бой соҳа сифатида муסיқашуносларнинг илмий изланишлар олиб боришга бўлган эҳтиёжини янада кучайтирди. Рус композиторлари яратган муסיқий асарлардан ташқари улар қаламига мансуб адабий-танқидий меросни тадқиқ этиш асосида муаллифларнинг тафаккури ва ижодий тамойиллари, услуби, ёзув техникаси, мавзу ва жанрларни ўрганиш бўйича илмий тадқиқотлар олиб бориш ва Олий таълимнинг муסיқий таълим йўналишидаги талабаларга XIX аср охири XX аср бошларида яшаб ижод этган рус композиторларининг асарларини ўргатишда замонавий педагогик технологияларни ўқув жараёнида қўллаш, ўқув меҳнатини амалга оширишда, талаба ва ўқитувчини изланишга, ўз устига ишлашга ундайдиган ўқув дарсини ташкил этиш муҳим аҳамиятга эгадир. Бу орқали талабалар бадиий муסיқа, муסיқий санъат мазмунида шахсни ахлоқий эстетик ва тинглаш маданиятини шакллантириш, ижодий қобилиятини ривожлантириш, мустақил тайёрлашда малака кўникмаларини шакллантириш, педагогик ижодкорлик, миллий муסיқамиздан ташқари қардош халқларнинг ҳам урф-одатлари, муסיқий жанрлари ҳақида тушунчага эга бўлиш муסיқий таълим йўналишидаги талабаларнинг дунёқарашини кенгайтириш учун хизмат қилади.

Калит сўзлар: инновацион технология, романс, опера, симфония, халқ кўшиқчилиги, лирик-сахна, драматургия, ария.

Мамлакатимиз кейинги йилларда таълим-тарбия соҳасини замонавий талаблар даражасида кўтариш борасида кенг кўламли ишлар амалга оширилмоқда. Зеро, таълимни ислоҳ қилиш давлатимиз сиёсатининг устувор соҳаси деб эълон қилинган. Бу, аввало, тайёрланаётган инновацион кадрларнинг билим ва малакасига, дунёқараши ва юксак маънавиятига ҳам боғлиқдир. Мусиқа тарихи дарсининг сермазмун ва қизиқарли ташкил этиш ўқитувчидан инновацион маҳорат, ижодий фаоллик ҳамisha профессионаллик талаб этади. Ўқитувчи бемалол ДВД, ДСД ва компьютерда фойдаланган ҳолда дарсни олиб бориши ва ўз фанининг устаси бўлиши лозим.

Инновацион технология – бу таълим шакллари оптималлаштириш мақсадида техник воситалар инсон салоҳияти ҳамда уларнинг ўзаро таъсирини инобатга олиб ўқитиш ва ўзлаштиришнинг барча жараёнларини аниқлаш, яратиш ва қўллашни билиш методидир.

Олий таълимда мусиқа тарихи фанини қизиқарли ва унумли ўтилиши учун интерфаол методлар қўллаб дарс самарадорлигини ошириш лозим. Рус композиторларидан Пётр Илич Чайковскийнинг асарларини талабаларга ўргатиш турли хил методлар, интерфаол ўйинлар орқали талабаларни дарсга бўлган қизиқишини, билими, савиясини оширишда хизмат қилади. Масалан: ФСМУ технологиясини қўллаш:

Ушбу технология мунозарали масалаларни хал этишда, бахс-мунозарали масалалар ўтказишда ёки ўқув-семинар якунида (тингловчиларнинг ўқув-семинар ҳақидаги фикрларини билиш мақсадида), ёки ўқув режаси асосида бирон бўлим ўрганиб бўлингач қўлланиши мумкин, чунки бу технология тингловчиларни ўз фикрини ҳимоя қилишга, эркин фикрлаш ва ўз фикрини бошқаларга ўтказишга, очиқ ҳолда бахслашишга, шу билан бир каторда ўқувчи-талабаларни, ўқув жараёнида эгалланган билимларини таҳлил этишга, билим даражаси қай даражада эгалланганликларини баҳолашга ҳамда тингловчиларни бахслашиш маданиятига ўргатади.

Ушбу технологиянинг мақсади тингловчиларга тарқатилган қоғозларда кўрсатилган ҳаракатлар кетма-кетлигини аввал якка ҳолда мустақил равишда

белгилаб, сўнгра ўз фикрини бошқаларга ўтказа олиш ёки ўз фикрида қолиш, бошқалар билан ҳамфикр бўла олишга ёрдам беради.

Бундан ташқари рус композиторларини ўрганишда бошқа турли хил технологиялардан масалан: Тренинг “Мулоқот”, “Фикрлар” хужуми, “Чархпалак” технологияси, “Синквейн” каби технологиялардан фойдаланилган ҳолда дарс олиб борилади.

Ўқитувчи ўқитиш жараёнида олдиндан дарсни лойиҳалаштириши зарур, бу жараёнда педагог ўқув предметининг ўзига хос томонини ва шароитини, энг асосийси, талабанинг имконияти ва эҳтиёжини ҳамда ҳамкорликдаги фаолиятини ташкил эта олишини ҳисобга олиши керак, шундагина, керакли кафолатланган натижага эришиш мумкин. Қисқа қилиб айтганда, ўқитувчи талабаларни таълимнинг марказига олиб чиқиши керак.

Педагог-талаба дарснинг мақсаддан натижага эришишида қандай технологияни танлашлари улар ихтиёрида, чунки ҳар иккала томоннинг асосий мақсади аниқ натижага эришишга қаратилган, бунда талабаларнинг билим савияси, гуруҳ характери, турли хил технологиялар танланади.

Шу нарсани таъкидлаш жоизки таълим-тарбиянинг сифати ва самарадорлигини таъминлаш талабанинг ўқув мазмунини ўзлаштиришга йўналтирган ўқув жараёнининг тўғри, мазмунли, қизиқарли ташкил этилиши, бу жараёнда талабаларни дарсда оддий тингловчи эмас, машғулоти фаол иштирок эттувчиси, мустақил топшириқларни бажаровчи, мустақил ва ижодий фикрловчи, ўз фикр мулоҳазаларини эркин ифода эта олувчи, ўз фикрини ҳимоя қила оладиган фаол шахсга айланиши муҳим рол ўйнайди.

Умумий тарзда хулоса ўрнида шуни таъкидлаш жоизки, талабаларга рус композиторлари асарларини ўргатишда юқори натижага эришиш учун амалиётда ўқув жараёнида лойиҳалаш ва педагогик технологияларни қўллашни тақозо этади. Улар жуда хилма-хилдир. Булар янги интерфаол усуллар ва таълим методлари ҳамда ҳозирда дарс жараёнида қўлланиладиган янги педагогик технологиялар шулар жумласидандир. Таъкидлаш лозим-ки, юқорида келтирилган замонавий технологиялар ва лойиҳалаш, ўқитишнинг

самарасини оширишга ёрдам берувчи технологик тренинглardan кенг фойдаланилса, талабаларда ақлий, ижодий ва мустақил фикрлаш шаклланади. Уларнинг қобилиятларини ривожлантиришга, етук мутахассис бўлишларига ҳамда мутахассисга керакли бўлган касбий фазилатларини оширишга кенг ёрдам беради.

Адабиётлар рўйхати:

1. Мадримов Б.Х. Муסיқа ўқитиш технологиялари ва лойиҳалаш. – Бухоро: Садриддин Салим Бухорий МЧЖ., 2020. – 182 б.
2. Нуруллаева Н. Мустақил Давлатлар Ҳамдўстлиги халқлари композиторлари. – Бухоро, 2016. – 234 б.
3. Шарипов Н. Хорижий муסיқа адабиёти. – Тошкент: РЕН-Полиграф босм., 2014. – 200 б.
4. Владимиров В., Лагутин А. Музыкальная литература. – М.: Изд. “Музыка”, 1971.
5. Прохорова И. Музыкальная литература зарубежных стран. – М.: Изд. “Музыка”, 1986.
6. Галацкая В. Музыкальная литература зарубежных стран. 1-выпуск. – М.: Изд. “Музыка”, 2002.
7. www.ziynet.uz